

ГИБРИДИЗАЦИЯ СОРТОВ НУТА И ОТБОР ЦЕННЫХ ГЕНОТИПОВ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

¹Тешабоев Саиджон Эргашевич, ²Каюмов Норбой Шакирджонович, ³Атабоев
Маруфжон Расулович, ⁴Ибрагимов сын Нозимжона Комилжона

¹директор: научный сотрудник, ²доктор философии по сельскохозяйственным наукам
³научный сотрудник, ⁴младший научный сотрудник

Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений Андижанская
научно экспериментальная станция

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016821>

Аннотация. На сегодняшний день в результате быстрого роста населения в мире увеличивается спрос на продукты питания и богатую белком продукцию. В настоящее время 70% белка, потребляемого человеком, поступает из растительных продуктов. «В последние годы среди стран с наибольшим количеством посевов нута в мире Индия производит 60% мирового урожая нута (9,94 млн тонн), вместе с тем к их числу относятся Турция (6,3 тыс. тонн) Российская Федерация (5,1 тыс. тонн), Мьянма (4,9 тыс. тонн), Пакистан (4,5 тыс. тонн), Эфиопия (4,2 тыс. тонн), США и Австралия (2,1 тыс. тонн)». «В настоящее время в мире для населения численностью 7,3 млрд человек существует потребность в 202 млн тонн белка. Однако, увеличение численности населения более 2,3 миллиарда человек в год не может удовлетворить потребность населения в белке. Суточная потребность в белке для каждого человека составляет 103 мг». Это может привести к нехватке белка из-за резкого увеличения численности населения в ближайшие 10 лет. Исходя из этого одной из актуальных задач на сегодняшний день остаётся выведение толерантных к условиям среды, урожайных, с высоким содержанием белка сортов нута.

В результате резкого изменения климата в мире в последние годы из-за высокого повышения температуры воздуха, наступления заморозков, поражения болезнями и вредителями в период развития изучаемой культуры нута негативно сказывается на показателях качества зерна, и является причиной снижения урожайности. Одной из важных задач, стоящих перед ведущими учеными селекционерами мира при предотвращении данных явлений, является создание исходного материала для практической селекции с использованием скороспелых, толерантных к биотическим и абиотическим факторам, конкурентоспособных сортов и линий, а также выведение на их основе новых сортов.

Ключевые слова: нут, сорта и гряды, индекс урожайности, содержание белка, сортообразец

Abstract. Today, as a result of rapid population growth in the world, the demand for food and protein-rich products is increasing. Currently, 70% of the protein consumed by humans comes from plant foods. “In recent years, among the countries with the largest number of chickpea crops in the world, India produces 60% of the world chickpea harvest (9.94 million tons), while these include Turkey (6.3 thousand tons) Russian Federation (5.1 thousand tons), Myanmar (4.9 thousand tons), Pakistan (4.5 thousand tons), Ethiopia (4.2 thousand tons), USA and Australia (2.1 thousand tons).” “Currently, a world population of 7.3 billion people needs 202 million tons of protein. However, an increase in population of more than 2.3 billion people per year cannot

meet the protein needs of the population. The daily protein requirement for each person is 103 mg.” This could lead to protein shortages due to population explosions in the next 10 years. Based on this, one of the urgent tasks today remains the breeding of chickpea varieties tolerant to environmental conditions, productive, and with a high protein content.

As a result of sudden climate change in the world in recent years, due to a high increase in air temperature, the onset of frosts, diseases and pests during the development of the chickpea crop under study, it negatively affects grain quality indicators and causes a decrease in yield. One of the important tasks facing the world's leading scientific breeders in preventing these phenomena is the creation of source material for practical breeding using early ripening, tolerant to biotic and abiotic factors, competitive varieties and lines, as well as the development of new varieties based on them.

Keywords: Chickpea crop, varieties and ridges, yield index, protein content, sample variety.

Введение

Известно, что показатель урожайности богатой белком культуры нута, возделываемой на богарных площадях республики, не удовлетворяет потребности населения, поэтому одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проведение научно-исследовательских работ по посеву высокоурожайных сортов нута, приспособленных к богарным условиям республики, организации его семеноводства, осуществление гибридизации на основе зарубежных и местных сортов и линий, проведение отбора и внедрения на широких площадях.

М. Kumar и др. [1] в ходе своих исследований отметили, что в 2016 г. выращивание зернобобовых культур в Индии составило 17,56 тыс./т, из них нута – 7,8 тыс./т. Она считалась одной из крупнейших стран мира.

М.А. Mengistu [2] заявил, что в период с 2000 по 2013 годы ежегодные темпы роста урожая и производства нута в Эфиопии увеличились с 0,14 до 7,16%.

P.L. Johnson и др. [3] считают, что нут является третьей по значимости зернобобовой культурой. В связи с ростом населения земного шара спрос на продукты питания увеличивается все больше и больше. Нут выращивают более чем в 45 странах мира. Посевная площадь составляет 11,7 млн га, производится 9,3 млн т продукции. Из них на Индию приходится 67% посевных площадей, а урожай составляет 9,53 млн т.

Согласно исследованиям, проведенным Р.М Гаур и др. [4], оптимальная температура воздуха в период роста урожая нута положительная до +10+30⁰С, а понижение или повышение этой температуры воздуха в период цветения и формирования зерна растения приводит к снижению продуктивности.

З.К. Юлдашева [5] установила, что зимостойкость семян нута сортов Узбек-32 и Малхотра при осенней посадке составляет 87-95%. По показателю урожайности сорт Малхотра был на 1,5-2,0 т/га выше сорта Узбекистан-32.

Сегодня необходимо провести простую и сложную гибридизацию сортов и образцов нута, адаптируемых к мировым климатическим условиям, обладающих ценными характеристиками, выращиваемых в засушливых районах, и создать исходные ресурсы для практической селекции.

Материал и методика исследований

Научно-исследовательский институт земледелия в южных районах Республики в

2020 году проводили полную простую гибридизацию в 12 комбинациях, и анализировали поколение F₁ полученных гибридов –

По всем изучаемым признакам выявлено положительное и отрицательное свойство гетерозиса по сравнению с родительскими парами, что показало генетическое разнообразие родителей.

В работах по гибридизации важное значение имеет взаимодействие генов, и для того, и для проявления их в поколениях необходимо подобрать положительные линии общей комбинационной способности. На этой основе можно будет заблаговременно предугадать признаки и свойства гибридных поколений.

Удаление листьев цветоложа и тычиночных нитей в процессе проведения кастрации цветков растения нута с целью защиты от факторов внешней среды надеваются мешочки. Цветок нута небольшой, одиночный, бывает самых разных цветов, часто бело-фиолетового или розовато-фиолетового. Цветок состоит из разделенной на пять долей чашечки, венчика, десяти тычинок, девять тычинок объединены в одну трубку чехлик, а одна тычинка расположена отдельно.

При проведении работ по гибридизации растений нута утром с 08:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 18:00 было выявлено 20-30 процентов положительных результатов по получению гибридов. Установлено, что оптимальная температура воздуха +22+26°C показала высокий результат в образовании гибридов. Также наблюдалось, что повышение температуры воздуха более 30°C снижало выживаемость гибридов на 40%.

Ведение

Были проанализированы признаки и свойства, влияющие на показатели продуктивности растений и выявлены показатели доминантности (*hp*) полученных гибридных поколений F₁. При изучении массы 1000 штук семян у растений F₁ средняя масса у гибрида F₁ Обод х Лалмикор составила 315,3±0,34 г, где *hp* был равен 1,5 и наблюдалось, что превосходило сильное доминирование. У гибридной комбинации F₁ Истиклол х KR-20-LCAУT-RF-11 показатель составил в среднем 369,7±0,35 г. По сравнению с родительскими формами материнская форма сорта Истиклол у гибрида F₁ с показателем *hp*=8,9 наследовалась в состоянии сильного доминирования (таблица 1).

У гибридной комбинации F₁Обод х Малхотра средняя масса 1000 штук семян составила 330,1±0,56 г (*hp*=1,4), а средняя масса 1000 штук семян гибрида F₁, полученного от скрещивания в комбинации Лалмикор х Обод, составила 314,7±0,39 г (*hp*=1,6) и наблюдалось полное доминирование.

У гибридной комбинации F₁ Обод х Полвон показатель составил в среднем 354,8±0,55 г (*hp*=0,3), где наблюдалось промежуточное наследование признака. Выявлено, что у гибридной комбинации F₁ Полвон х KR-20-LCAУT-RF-1 (*hp*=-1) и гибридной комбинации F₁ Малхотра х Обод (*hp*=-1,3) наблюдалось наличие свойство отрицательного доминирования.

Таблица 1.

Наследование признака массы 1000 штук семян нута в гибридных комбинациях F₁
(Камаша, 2021 год)

№	Гибриды	Количество растений, шт.	Масса 1000 семян, г.					
			Родительские формы		F ₁	V %	hp	
			♀	♂				

1	♀Обод х ♂Лалмикор	100	309,7	287,3	315,3±0,34	5,4	1,5
2	♀Истиклол х ♂Жавлон	100	369,4	279,8	351,7±0,50	5,8	0,6
3	♀Полвон х ♂KR-20-LCAУТ-RF-1	100	355,3	330,1	329,6±0,15	5,2	-1
4	♀Истиклол х ♂KR-20-LCAУТ-RF-11	100	360,8	270,7	369,7±0,35	3,5	8,9
5	♀Обод х ♂Полвон	100	301,6	325,7	354,8±0,55	2,8	0,3
6	♀Лалмикор х ♂KR-20-LCAУТ-RF-7	100	295,4	289,4	300,7±0,25	2,5	2,7
7	♀Обод х ♂Малхотра	100	305,2	325,7	330,1±0,56	4,6	1,4
8	♀Малхотра х ♂Обод	100	320,4	304,2	301,6±0,33	3,2	-1,3
9	♀Лалмикор х ♂Обод	100	295,7	310,2	314,7±0,39	4,4	1,6
10	♀Малхотра х ♂KR-20-LCAУТ-RF-3	100	312,7	276,1	307,8±0,18	2,3	0,7
11	♀Жавлон х ♂KR-20-LCAУТ-RF-14	100	370,8	296,5	345,8±0,40	1,6	0,3
12	♀KR-20-LCAУТ-RF-14 х ♂Лалмикор	100	300,4	299,7	301,9±0,45	3,2	4,7

комментарий: $h_p = 0$ - отсутствие доминирования; $h_p = 0,1-0,5$ - наличие слабого доминирования; $h_p = 0,6-0,9$ - наличие неполного доминирования; $h_p = 1$ - наличие полного доминирования; $h_p > 1$ - наличие сильного доминирования; $h_p = -0,1-0,9$ - чем ниже характер, тем выше черта; $h_p > -1$ - наличие отрицательной черты;

При наблюдении размаха изменчивости и наследования признака массы 1000 штук семян у растений поколения F_2 было изучено по 10 растений сортов и по 100 растений гибридов. Отмечено, что масса 1000 штук семян у сорта F_2 Обод в пределах 278,0-303,9 г составила 28,8%. Выяснилось, что масса 1000 штук семян в пределах 304,0-329,0 г. составила 39,5% и отмечено как высокий показатель. У растений, полученных по данному сорту, показатель среднего значения составил $57,3 \pm 0,2\%$, а коэффициент вариации был равен 2,6%.

У сорта F_2 Лалмикор наблюдалось, Масса 1000 семян в пределах 278,0-303,9 грамм составила 56,9%. Это можно объяснить увеличением на 43,4% в диапазоне 304,0-329,9 грамм/г. Наряду с показателем среднего значения массы 1000 штук семян, сорт Лалмикор отличается от других сортов и линий большим количеством бобов на одном растении.

Выводы. Показано, что у гибридов F_1 с высоким показателем доминирования при наследовании массы 1000 штук семян наблюдалось сильное доминантное наследование в комбинациях F_1 Обод х Лалмикор ($h_p = 1,5$), F_1 Истиклол х KR-20-LCAУТ-RF-11 ($h_p = 8,9$), F_1 Лалмикор х KR-20-LCAУТ-RF-7 ($h_p = 2,7$), F_1 KR-20-LCAУТ-RF-14 х Лалмикор ($h_p = 4,7$). При наследовании признака количества бобов на одном растении в 6 комбинациях наблюдалось полное доминирование, в 3 комбинациях слабое доминирование и в остальных комбинациях наличие отрицательных свойств.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kumar M., Yusuf MA., Nigam M., Kumar M (2018) An update on genetic modification of chickpea for increased yield and stress tolerance. Mol Biotechnol 60: p.651–663

2. Molla Assefa Mengistu. Response of chickpea cultivars to dryland management in southern Ethiopia. University of Saskatchewan. June 2016. p. 1-152.
3. Johnson P. L., Sharma R. N and Nanda H. C. Genetic Variability for Yield and Quality Characters in Chickpea (*Cicer arietinum* L.) Under Rice Based Cropping System. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences* ISSN: 2319-7692 Special Issue-6. pp. 1172-1182
4. Gaur P.M., Samineni S., Thudi M., Tripathi S., Sajja S.B., Jayalakshmi V., Mannur D.M., Vijayakumar A.G., Ganga Rao N.V.P.R., Ojiewo C et al. Integrated breeding approaches for improving drought and heat adaptation in chickpea (*Cicer arietinum* L.). *Plant Breed.* 2019, 138, 389–400.
5. Юлдашева З.К. Нўхат ҳосилдорлигини экиш муддатига боғлиқлиги //Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2020;4(82):70-74.
6. Shakirjanovich K.N., Dilmurodovich D.S. Analysis of yield and protein content of drought-resistant chickpea lines for rainfed areas. *International journal of discourse on innovation, integration and education.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 108-111.
7. Kayumov N.S., Dilmurodov S.D. Selection of heat and drought tolerant varieties and lines of chickpea for rainfed areas //Высокие технологии, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 129-131.
8. Файзуллаева Д., Каюмов Н.Ш., Дилмуродов Ш.Д. Лалмикор майдонлар учун нўхатнинг эртапишар тизмалари селекцияси //Молодой ученый. – 2020. – №. 34. – С. 161-163.
9. Dilmurodov S., Kayumov N. SELECTION OF PRODUCTIVE LINES OF WINTER CHICKPEA FOR DRYLAND AREAS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 27-31.
10. Amirkulov O. S., Ziyadov E. O., Kayumov N. S. SELECTION OF CHICKPEA LINES IN RAINFED AREAS ON THE BASIS OF YIELD AND PROTEIN CONTENT TRAITS //НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ. – 2021. – С. 63-65.
11. Kayumov N. S. et al. SELECTION OF DROUGHT RESISTANT LINES OF CHICKPEA FOR RAINFED AREAS WITH LOW RAINFALL //НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ. – 2021. – С. 59-62.
12. Shakirjonovich K. N., Dilmuradovich D. S. Productivity, Grain Quality Indicator and Continuity of the Growth Period of Chickpeas Varieties and Samples //Vital Annex: *International Journal of Novel Research in Advanced Sciences.* – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 4-10.
13. Shakirjonovich K. N. FIELD STUDY OF HEAT AND DROUGHT RESISTANCE OF CHICKPEAS VARIETIES AND SAMPLES IN RAINFRIED AREAS SOUTHERN INSTITUTE OF AGRICULTURAL SCIENTIFIC RESEARCH //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 4-7.